

MA'RIFAT KONSEPSIYASINING TURKIY MODEL: "QUTADG'U BILIG", "HIBBAT UL-HAQOYIQ" VA "QISSASI RABG'UZIY" TALQINIDA

Olimova Laylo Jasurbek qizi,

*Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU, adabiyotshunoslik: jahon adabiyoti
layloolimova25@gmail.com*

Ilmiy rahbar: filologiya fanlari doktori, professor Uzoq Jo‘raqulov Haydarovich

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219351>

Annotatsiya. Mazkur maqola Qur'on oyatlari va "Man 'arofa nafsahu.." hadisi asosida ma'rifatning ilohiy mazmunini ochib beradi hamda mumtoz turkiy asarlarda bu tushunchaning turkiy modelga aylanishini tahlil qiladi. Tadqiqotda nafsni bilish, Allohni tanish, qalbni poklash va nuriy idrok tushunchalarining turkiy pandnoma asarlaridagi roli yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Qur'on oyatlari, hadisi sharif, nafs, basirat, qalb pokligi, ma'rifat, bilig, komil inson.

Abstract. This article explores the divine essence of ma'rifat on the basis of Qur'anic verses and the hadith "Man 'arofa nafsahu..." ("Whoever knows himself knows his Lord"). It analyzes how this concept transforms into a specifically Turkic model within classical Turkic literary works. The study highlights the role of self-knowledge, recognition of God, purification of the heart, and luminous perception (nuriy idrāk) in shaping the understanding of ma'rifat in Turkic pandnama traditions.

Keywords: Qur'anic verses, hadith, nafs, basira, purification of the heart, ma'rifat, bilig, perfect human (komil inson).

Insonning o'zini, Yaratganni tanishga bo'lgan intilishi – islomiy tafakkurda ma'rifatning ilohiy manbasi hisoblangan eng asosiy gnoseologik (bilish nazariyasiga oid) bosqichdir. Ma'rifat insonning ontologik (mavjudlik) mohiyatini anglash va ilohiy haqiqatni ruhan va aqlan idrok etishga yo'naltiruvchi jarayon sifatida e'tirof etiladi hamda Qur'on oyatlari va hadis manbalarida u Allohni tanish, nafsni poklash va basiratning yoritilishi orqali insonni kamolotga eltuvchi markaziy konsepsiya sifatida talqin etiladi. Mazkur konsepsiya mumtoz adabiyotga ko'chganda, u badiiy tafakkurning markaziy semantik yadrosiga aylanib, ruhiy poklanish, ilohiy nur va axloqiy komillikni ramziy-majoziy yo'sinda ifodalovchi adabiy-estetik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ma'rifatning asosida komil inson tushunchasi Allohni tanish bilan uzviy bog'liqlikda ko'riladi va adabiyotdagi shakllangan hamda har tomonlama mukammal obraz darajasiga ko'tariladi.

Islomiy ma'rifatning turkiy dunyoqarashdagi bilig, odob va komil inson haqidagi qadimiy tushunchalar bilan uyg'unlashuvi natijasida adabiyotga kirib kelishi badiiy-falsafiy modelga aylanishi uchun zamin yaratdi. Bilig konsepsiyasi mohiyat

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

ji hatidan ma’rifat bilan bir xil ahamiyatga molik, turkiy adabiy-falsafiy merosda Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida leksik-semantik ildizlari, Ahmad Yugnakiyning “Hibbat ul-haqoyiq” pandnoma an’analarida axloqiy-ma’rifiy talqini, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida esa davlat boshqaruvi, komil inson va adolat tamoyillari bilan garmoniyasi kompleks model sifatida mukammal tarzda ochib beriladi. Ma’rifat-bilig konsepsiyasining Qur’on otaylari, hadis va turkiy adabiyot namunlarida kelishini bosqichma-bosqich ko‘rib chiqamiz.

1. Qur’oni karim oyatlarida ma’rifat-bilig konsepsiyasi insonning nafsini anglash (Shams surasi, 7-10), inson o‘zidagi ilohiy alomatlarini idrok etish (Zariyat 21, Fussilat 53), qalbning Alloh nuri bilan yoritilishi (Nur 35), basiratning ochilishi (Zumar 22) kabi bosqichlar orqali talqin qilinib, bilishning asl manbai aql emas, balki ilohiy hidoyat bilan ravshanlashgan va to‘yingan qalb ekanligi ta’kidlanadi. Shams surasi 7-10-oyatlari (“Nafsga va uni tartibga solgan Zotga qasamki, kim uni poklasa, najot topibdi, kim uni bulg‘asa ziyon ko‘rdi”) ma’rifat jarayonining boshlanish nuqtasini belgilab beradi: insonning o‘zini bilishi nafsni idrok etishdan boshlanadi. Nafsni tanish – bilishning psixologik va ruhiy bosqichi, uning poklanish bilan kechadigan jarayon esa ma’rifatning axloqiy poydevoridir. Bu holat turkiy adabiyotdagi “bilig”ning axloqiy komponenti bilan to‘liq mos keladi.

Zariyat surasi 21-oyatida (“O‘zlarinigizda ham alomat bordir, nahotki ko‘rmayapsizlar?”) ma’rifatning ichki, antropologik manbai ko‘rsatiladi: insonning o‘zi ilohiy oyat(belgi)dir. Biligning eng yuqori shakli – insonning o‘z mohiyatini idrok etishi, aynan shu ichki idrok “bilig”ning markaziga qo‘yiladi. Fussilat surasi 53-oyati (“Biz ularga o‘zlarining o‘zida oyatlarimizni ko‘rasatamiz...”) ma’rifatning gnoseologik asosini beradi: bilish, anglash zohirdan emas, insonning botinidan boshlanadi. “Qutadg‘u bilig”dagi “O‘zini bilgan – Haqni bilur” g‘oyasi aynan shu Qur’oniy asosga qurilgan. [Yusuf Xos Hojib Y. 9:55] Bular bilan bir qatorda nur konsepsiyasi haqida ham ta’kidlashimiz kerakki, u Qur’onda ilohiy bilishning markaziy metaforasidir. Nur surasi 35-oyatida Alloh taolo shunday deydi: “Alloh osmonlar va yerning nuridir...”, bundan ko‘rinib turibdiki, ma’rifat qalbgaga tushgan nur sifatida talqin etiladi, turkiy adabiyotda “Bilig – aqlning yorug‘idir” (“Qutadg‘u bilig”da “O‘zgurmish aydi: aql nurdur, bilig anin yorug‘idir” [Yusuf Xos Hojib Y. 9:89]) qarashi Qur’ondagi nur konsepsiyasining badiiy davomidir. Zumar surasi 22-oyatida ham ayna shunday holatni ko‘ramiz: “Alloh kimning ko‘nglini Islomga ochsa, u Parvardigoridan bo‘lgan nur ustidadir”. “Basirat” – qalbning ochilishi – ma’rifatning ruhiy bosqichi. Basirati ochilgan inson “nur ustida” bo‘ladi, uning oldidagi parda ko‘tariladi, bilishi ravshanlashadi, turkiy manbalardagi “bilga” aynan

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

shu nurli idrok egasi hisoblanadi. Shuningdek, Alaq, Baqara, Toha suralarida ham ma’rifat-bilig konsepsiyalarining tub ildizi bitta ekanligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, Qur’onda ma’rifat bosqichlari nafsni anglash, o‘zidagi belgi-oyatni ko‘rish, qalbning nur bilan yoritilishi, basiratning ochilishi va ilohiy hikmatga yetishish (Baqara surasi, 269) modeli asosida shakllanadi. Mazku tartib turkiy adabiyotda esa “bilig – bilga – komil inson” modeliga ayplanadi.

2. Payg‘ambarimiz (s.a.v) hadisi shariflarida esa nafsni bilish, qalbni poklash, hikmatga yetish orqali Allohni tanishga eltadigan ichki ruhiy jarayon ko‘rsatiladi. Ma’rifat-bilig konsepsiyasi mohiyatini ochib beruvchi yadro manbai bo‘lgan hadis esa “Man ‘arofa nafsahu, fa-qod ‘arofa Robbahu”, ya’ni “Kim o‘zini tanisa, Robbini tanibdi”. Nafsni anglash – insonning cheklanganligi, ammo shu bilan birga juda katta yaratiq ekanligini, Robbining cheksiz qudrati va buyukligini idrok qilishga olib boradi. Shundan kelib chiqib bilish (bilig) – ma’rifat (Haqni tanish) zanjiri hosil qilinadi. Shuningdek, “Hikmat – mo‘minning yo‘qotgan mulkidir”, “Albatta, tanada bir parcha go‘sht bor; u tuzalgan bo‘lsa, butun tana tuzaladi. Bu – qalbdir”, “Basirat – Allohning bandaga bergan nuridir”, “Taqvo bu yerda!” deb Rasululloh (s.a.v.)ning uch marta ko‘ksiga ishora qilganliklari haqidagi hadislar asosida ma’rifat-bilig konsepsiyasi turibdiki, ularda ta’kidlanayotgan qalb, nur, hikmat kabi tushunchalarning barchasi, avvalo, inson nafsini, so‘ngra Allohni tanishga olib boradi.

3. Turkiy adabiyotda bilig-ma’rifat konsepsiyasi asosan “Qutadg‘u bilig” asarida keng ko‘lamda yoritib beriladi. Mazkur asrning nomidan ham ko‘rinib turibdiki, u ko‘pchilik ta’diklaganidek juda tor ma’noni ifodalamaydi, aksincha “qut” – bu tugamaydigan, doimiy kelib turuvchi rizq, “bilig” esa yuqorida batafsil ko‘rib chiqqanimiz islomiy tafakkurdagi ma’rifat, ya’ni Allohni tanish bilan bevosita bog‘liq. Shundan kelib chiqadiki, asarni doimiy tarzda Allohni anglash ne’mati va shu yo‘ldagi nizomlar kitobi o‘laroq ko‘rishimiz mumkin. Asarda “bilig” – aql nuri, “hikmat” – biligning eng yetilgan mevasi, “bilga” esa hikmat egasi sifatida talqin etiladi. Yusuf Xos Hojib biligning manbaini ko‘ngil (qalb) deb ko‘rsatadi, uni asarda ko‘p bora “ko‘ngil tozaligi”, “ko‘ngil yorug‘i” deya, ma’rifatning belgisi sifatida asar negiziga singdiradi.

“Hibbat ul-haqoyiq” asarida esa “Bilgakim: ko‘ngilni poklasang, ma’rifat nuri tugar”, ya’ni ko‘ngil pok bo‘lsa, ma’rifat nuri unda paydo bo‘ladi. [Ahmad Yugnakiy A. 1:34] Mazkur asarda bunday hikmatli gaplardan ko‘pini ko‘rishimiz mumkin: “Nafsga qul bo‘lgan – ma’rifatsizdur, nafsni yenggan – nur topadur”, “Bilga erdin

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

mevasi – odobdur, odobning mevasi – ma’rifatdur” va boshqalar. [Ahmad Yugnakiy A. 1:36,41,44] “Qissasi Rabg‘uziy”da esa Ayyub, Idris, Nuh alayhissalom qissalarida “Ilm nurdur, jaholat zulmatdur” [Rabg‘uziy N. 8:53] jumlasini uchraydi, basirat haqida shunday deyiladi: “Ko‘ngli ko‘r erning ko‘zi ochiq bo‘lsa ham basirat qilmas” deya qalb ko‘zi ochiq bo‘lishligini ta’kidlaydi. [Rabg‘uziy N. 8:123] Ma’rifat konsepsiyasining asosida ham aslida ko‘ngil ko‘zi, ilm nuri va tazkirotun nafs (nafs tarbiyasi) orqali Allohni tanish turadi.

Xulosa.

1. Islomiy manbalarda ma’rifatning asosi – insonning o‘zini anglab, qalbini poklab, ilohiy nur vositasida Haqni, haqiqatni idrok etishidir. Ushbu konsepsiya Qur’on oyatlari hamda “Man ‘arofa nafsahu...” hadisi orqali nafsni bilish, basiratning ochilishi va Allohni tanishning bir-biriga bog‘langan ruhiy bosqichi sifatida aks ettiriladi.
2. Mumtoz turkiy adabiyotda esa bu ilohiy tamoyillar kengaytirilgan “bilig” modeli ko‘rinishida namoyon bo‘lib, “Qutadg‘u bilig”da bilig, aql, qanoat va adolat, “Hibbat ul-haqoyiq”da qalb pokligi va odob, “Qissasi Rabg‘uziy”da esa nur va hidoyat konseptlari orqali konkret badiiy-falsafiy tizimga aylantiriladi.
3. Ma’rifat turkiy tafakkurda komil insonni shakllantiruvchi yadro sifatida mustahkamlanadi. Har tomonlama yetuk shaxs fenomeni asarlarning asosiy g‘oyasini tashkil etadi.
4. Turkiy adabiyotda “bilig – bilga – komil inson” bosqichlari Qur’on asosida shakllangan ma’rifat tushunchasining qatlamlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ma’rifat-biligning mohiyatini qalbdan yoritiladigan va Haqqa eltadigan uzluksiz ruhiy jarayon sifatida ko‘rsatadi.
5. Turkiy pandnoma asarlarda ma’rifat-bilig konsepsiyasi badiiy timsollar, ramziy-majoziy talqinlar, hikmat va obrazlar orqali xalq ruhiyatiga singdirilib, uni komil inson konsepsiyasining o‘zagiga aylantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Yugnakiy. (1968). Hibbat ul-haqoyiq. N. Mallaev (tahr.). Toshkent: Fan.
2. Bukhariy, I. M. (n.d.). Al-Jome’ as-sahih. Baytul Afkar ad-Dawliyya.
3. G‘azzoliy. (2017). Ihyo ulumiddin. Hilol-Nashr.
4. Jo‘raqulov, U.H. (2016). “Xamsa”da “bilig” konsepsiyasi”. ADU, (4), 76–79.
5. Jo‘raqulov, U.H. (2017). Alisher Navoiy “Xamsa”sida xronotop poetikasi. Turon-Iqbol nashriyoti.
6. Mahmud Qoshg‘ariy. (2013). Devonu lug‘atit turk. Toshkent: Yangi Asr Avlodi.
7. Qur’oni karim. (2012). Qur’oni karim ma’nolari tarjimasini. Hilol-Nashr.
8. Rabg‘uziy. (1990). Qissasi Rabg‘uziy. Toshkent: Yozuvchi.
9. Yusuf Xos Hojib. (1971). Qutadg‘u bilig. Toshkent: Fan.